

EDUCAÇÃO

Ph.D em Tecnologias Ambientais, UFMS	2020/2024
Mestrado em Tecnologias Ambientais, UFMS	2017-2019
Bacharel em Engenharia Ambiental, UFMS	2012-2017

CARREIA ACADÊMICA

Pesquisador Associado 02/2024 — Presente
TU Dresden Dresden, Alemanha

- Desenvolvimento de processamento automatizado de nuvens de pontos (usando Random Forest e XGBoost) e imagens para modelagem hidrológica ([Resultados iniciais](#)).
- Desenvolvimento de um sistema de monitoramento do nível da água em rios, combinando deep learning e fotogrametria estéreo. ([Página do projeto](#)).
- Mapeamento de árvores individuais nas cidades de Dresden e Leipzig utilizando imagens aéreas e deep learning. O melhor modelo alcançou um F1-score de 0,75 em Dresden e 0,71 em Leipzig (cidade não incluída no treinamento) - [Página do projeto](#).
- Treinamento e avaliação do modelo de deep learning PIPS++ para rastreamento de partículas e medição da velocidade da água na superfície de rios.
- Detecção, contagem e estimativa de parâmetros de flores para um programa de melhoramento genético vegetal, usando deep learning para detecção de objetos. Sete modelos foram avaliados, com o Deformable-DETR apresentando o melhor desempenho (mAP@50 de 0,831).

Pesquisador Visitante 02/2022 — 02/2023
TU Dresden Dresden, Alemanha

- Desenvolvimento de ferramenta para medir o tempo de encharcamento do solo usando séries temporais de imagens, deep learning e fotogrametria, em apoio a estudos de erosão e infiltração ([Artigo](#)).
- Implementação dos modelos de deep learning SAM e STCN em sistemas de monitoramento do nível da água em rios com câmeras baseadas em terra ([Artigo](#)).
- Coorientação de dois alunos de mestrado na área de aplicações de IA geoespacial.

Pesquisador Júnior 03/2020 — 02/2024
Grupo e Laboratório de Pesquisa em Geomática e Visão Computacional (UFMS) Campo Grande, Brasil

- Desenvolvimento de um modelo único de previsão de vazão em nível nacional (com antecedência de 1 dia), utilizando LSTM e dados de precipitação de 660 bacias hidrográficas brasileiras. Para bacias não vistas durante o treinamento, o modelo obteve NSE mediano de 0,590 e KGE mediano de 0,626 ([Página do projeto](#)).
- Desenvolvimento de código e análise de dados para o projeto "[Estimação e Previsão da Propagação da Seca nos Biomas Brasileiros](#)", liderado pelo Dr. Luiz Claudio Galvão do Valle Júnior (UFMS). Agrupamento de dados de 735 bacias brasileiras usando clustering de características e séries temporais, análise de tendência e cálculo de indicadores padrão.
- Contribuição no desenvolvimento de código para o projeto "[Composição Espacial dos Eventos de Seca no Brasil](#)", liderado pela Dra. Gabriela Gesualdo (USP). Adaptação de código de R para Python.
- Detecção e contagem de árvores na cidade de Campo Grande/MS ([Artigo](#)).

Pesquisador Júnior 2013 — 2019
Grupo e Laboratório HEroS (UFMS) Campo Grande, Brasil

- Monitoramento hidrológico e sedimentológico em escala de bacia hidrográfica, utilizando pluviômetros, transdutores de nível, molinetes, ADCP, turbidímetros, Helley-Smith e amostradores DH-49. Experiência no processamento de análises ambientais, batimetria de pequenos e grandes reservatórios, estudos de perda de solo com simulador de chuva, planejamento e avaliação de sistemas terrestres, e sensoriamento remoto.
- Pesquisa e avaliação da implementação de programas de pagamento por serviços ambientais no Brasil.
- Estudos hidrológicos e sedimentológicos para suporte à gestão de bacias hidrográficas.
- Análise de fluxos ambientais..

Monitor

Fenômenos dos transportes

- Monitor da disciplina de Fenômenos dos transportes para o curso de Engenharia Civil da UFMS

UFMS

PROJETOS

Fusão e classificação automatizadas de dados ALS e UAV para a criação de mapas de risco de chuva intensa. 2023 — 2026
TU Dresden Dresden, Alemanha

- Investigador principal - Este projeto visa combinar os dois tipos de DEM com um método robusto para alinhamento de nuvens de pontos e integração automatizada de estruturas reconhecidas por UAV, aprimorando a precisão e a cobertura das simulações de escoamento superficial para fornecer aos municípios mapas de risco de chuvas intensas atualizados e informativos.

+49 17625816606
Dresden, Alemanha
mail.pedrozamboni@gmail.com

Pedro Zamboni

Pesquisador associado

Portfólio
github.com/pedrozamboni
linkedin.com/in/pedro-zamboni/

Inteligência artificial e sensoriamento remoto aplicados no monitoramento do estoque de carbono e emissão de CO2 por incêndios. 2022 — 2025

UFMS *Campo Grande, Brasil*

- O projeto tem como objetivo investigar e desenvolver novos métodos que combinem inteligência artificial e sensoriamento remoto para possibilitar a quantificação de estoque de Carbono e emissão de CO2 de incêndios.
- Recebimento de bolsa nível doutorado entre 12/2023 a 02/2024.

Deep Learning for Precision Farming Mapping. 2022 — 2024

UFMS *Campo Grande, Brasil*

- Projeto tem como objetivo investigar o estado da arte e propor abordagens baseadas em aprendizagem profunda, como Redes Neurais Convolucionais (CNN), para lidar com cenas de plantações com alta densidade de plantio em imagens adquiridas com VANTs.

Indicadores para gestão de serviços ambientais na conservação de solo e água. 2012 — 2015

UFMS *Campo Grande, Brasil*

- O objetivo do projeto é quantificar a interferência de Programas de PSAs nas perdas de solo por erosão hídrica, estabelecendo Indicadores para avaliação e monitoramento das políticas de PSAs voltadas para conservação de solo e água

ReHidro: Reflorestamento e estudo hidrossedimentológico como suportes ao gerenciamento ambiental e hidrológico. 2010 — 2014

UFMS *Campo Grande, Brasil*

- O objetivo do projeto é realizar o reflorestamento de nascentes e áreas de reserva legal e o estudo hidrossedimentológico na sub-bacia hidrográfica do córrego Guariroba como suportes ao gerenciamento ambiental e hidrológico. O reflorestamento permitirá a adequação ambiental de nascentes do manancial e em áreas de reserva legal.

EXPERIENCIA DE ENSINO

Machine learning para monitoramento e modelagem ambiental semestre de inverno 2024/2025

Bacharel em Geografia - TU Dresden Dresden, Alemanha

Deteção de objetos e fusão de dados geoespaciais semestre de verão 2023/2025

Mestrado em Tecnologias de Geoinformação - TU Dresden Dresden, Alemanha

BOLSAS

Mestrado 2017 — 2019

Doutorado - CNPQ 2020 — 2024

Bolsa nível doutorado - SEMGRO/MS 12/2023 — 02/2024

Bolsa de intercambio CAPES-PRINT 2022 — 2023

Bolsa PIBIC - CAPES 2013 — 2015

CO-SUPERVISÕES DE MESTRADO

Investigation of the suitability of machine learning methods for the automated detection of ground monuments in aerial images

Anne Wendler TU Dresden, Alemanha

- Concluído em setembro de 2022.

Improving Soil Infiltration Assessment with Deep Learning for Water Segmentation Applied to Time-Lapse Imagerys

Mikesch Blümlein TU Dresden, Alemanha

- Concluído em fevereiro de 2023.

CURSOS

Participação no [Erdos Institute Data Science Bootcamp](#) (2021). Projetos finais nas áreas de [análise desportiva](#) e [sentimentos sobre mudança climática](#).

Metodologia Ágil - TU Dresden

Liderança Horizontal - TU Dresden

IEEE/GRSS-Young Professionals & 17th ISPRS WG V/5 and Student Consortium SS 2018: UAV Photogrammetry and Machine Learning Applications – Emerging Trends and Challenges for Earth Observation

HABILIDADES

Linguagenso	Python, SQL
Competências	Machine Learning e Deep Learning (Sklearn, XGBoost, Pytorch e TensorFlow/Keras), Modelagem Causal (EconML, DoWhy e CausalML), Testes de Hipóteses e A/B, Análise Estatística, Análise e Previsão de Séries Temporais, Visualização de Dados, GitHub, Docker, \LaTeX , Metodologias Ágeis
Idiomas	Português (nativo), Inglês (fluido), Espanhol (avançado), Alemão (básico)